

BOLALARGA IKKINCHI TILNI O'RGATISHDAGI QIYINCHILIKLAR

Isroilova Xurinisho Ismoil qizi

ToshDO'TAU TNAF 4-kurs talabasi

isroilovaxurinisho@gmail.com

Ilmiy rahbar: F.d. **Obidjonova Ma'suma**

Annotatsiya: Bolalarga ikkinchi tilni o'rgatish jarayoni o'ziga xos lingvistik, psixologik va metodik qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqola bolalarning yoshiga, individual qobiliyatlariga va motivatsiya darajasiga bog'liq holda yuzaga keladigan muammolarni chuqur tahlil qiladi. Lingvistik o'ziga xosliklar, psixologik to'siqlarni hisobga olgan holda samarali yondashuvlar keltiriladi. Maqola ota-onalar va o'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga olgan.

Annotation: The process of teaching children a second language includes specific linguistic, psychological and methodological difficulties. This article provides an in-depth analysis of the problems that arise depending on children's age, individual abilities and level of motivation. Effective approaches are presented taking into account linguistic peculiarities, psychological barriers. The article also includes practical recommendations for parents and teachers.

Kalit so'zlar: Ikkinchi til o'rgatish, bolalar lingvistika qobiliyati, metodika, motivatsiya, interaktiv o'qitish, individual yondashuv.

Key words: Second language teaching, children's linguistic ability, methodology, motivation, interactive teaching, individual approach.

Kirish

Ikkinchi tilni o'rganish, ayniqsa, yosh bolalar uchun, murakkab jarayon bo'lib, bu jarayon ko'p omillarga bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar tabiiy yondashuv yordamida yangi tilni samaraliroq o'zlashtiradi (Krashen, 1985, 23-bet). Shu bilan birga, o'qituvchi va oila tomonidan ko'rsatilgan yordam tilni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi. Ammo bolalarning yoshga bog'liq rivojlanish xususiyatlari, madaniy tafovutlar va lingvistik murakkabliklar bu jarayonda to'siqlarni yuzaga keltirishi mumkin. Ushbu maqolada til o'rgatishda duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar yoritiladi.

1. Psixologik Qiyinchiliklar

Psixologik qiyinchiliklar — bu bolalar yoki o'quvchilarning tilni o'rganish jarayonida yuzaga keladigan ichki emotsional, psixologik va ruhiy to'siqlardir. Bu

qiyinchiliklar ularning tilni o'rganishga bo'lgan munosabati, ishonchi, motivatsiyasi, o'zini qadrlash darajasi, o'zini tuta olish qobiliyati va boshqa psixologik omillar bilan bog'liq bo'ladi. Psixologik to'siqlar bolalarning tilni o'rganishga ishtiyoqini yo'qotishiga yoki o'rgatish jarayonida muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga olib kelishi mumkin. Ba'zi psixologik qiyinchiliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Motivatsiya yetishmasligi

Motivatsiya tilni o'rganishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Agar bola yangi tilni o'rganishga ishtiyoqsiz bo'lsa, o'rganish jarayoni sekinlashadi yoki hatto to'xtab qolishi mumkin. Motivatsiya yetishmasligi o'quvchining shaxsiy manfaatlari yoki tashqi rag'batlantirishlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, agar bola tilni o'rganishga ijtimoiy yoki maqsadli ehtiyoj sezmasa (masalan, sayohat qilish, yangi do'stlar topish), u tilni o'rganishga nisbatan qiziqish yo'qotadi. Tavsiya: O'qituvchilar va ota-onalar bolaga yangi tilni o'rganishning foydalarini tushuntirish, ularning shaxsiy manfaatlariga asoslanib, qiziqarli va motivatsion o'quv jarayonlarini yaratishlari lozim.

2. O'ziga ishonchning pastligi

O'ziga ishonchning pastligi — bu bolaning tilni o'rganishda muvaffaqiyatga erishishiga bo'lgan ishonchsizligi. Bu holat ko'pincha bolaning xatolik qilishdan qo'rquviga yoki tilni o'rganishda oldingi muvaffaqiyatsizliklarga bog'liq. Masalan, bola xatolik qilganda o'zini yomon his qilishi va natijada tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishi pasayishi mumkin. Tavsiya: O'qituvchilar va ota-onalar bolalarga xatolardan o'rganishning muhimligini tushuntirib, ularni rag'batlantirishlari kerak. Muvaffaqiyatlar uchun kichik mukofotlar va o'zini ijobiy baholashga yordam berish ham o'ziga ishonchni oshiradi.

3. Qo'rquv va xijolat

Bolalar yangi tilni o'rganishda ko'pincha xijolat va qo'rquvni his qilishadi. Bu, asosan, noto'g'ri talaffuz yoki grammatik xatoliklar qilishdan qo'rqishdan kelib chiqadi. Xijolat bolaning tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini kamaytirishi mumkin, chunki u o'zini boshqalarga nisbatan kamroq muvaffaqiyatli deb his qilishi mumkin. Tavsiya: Xatoliklarni qabul qilish va ularni o'rganish jarayonining bir qismi sifatida ko'rish muhimdir. O'qituvchilar va ota-onalar bola uchun xatoliklarsiz o'rganish imkoniyatlarini yaratishlari lozim.

4. Ijtimoiy ta'sirlar va stereotiplar

Bola ijtimoiy muhitda yoki o'zining tengdoshlaridan ko'p miqdorda xatoliklar qilishni ko'rsa, u o'zini past baholashi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy stereotiplar va madaniy normativlar tilni o'rganishda to'siq bo'lishi mumkin.[Vygotsky, 1978, 89-

bet] Masalan, bola o'rganayotgan tilning jamiyatdagi qabul qilinishi haqida salbiy fikrlar yoki ijtimoiy stereotiplarga duch kelishi, uning o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini yo'qotishiga olib keladi. Tavsiya: O'qituvchilar va ota-onalar bolaning ijtimoiy muhitida tilni o'rganishning ahamiyatini oshirish uchun madaniy va ijtimoiy jihatlarni ta'kidlashlari lozim. Shuningdek, barcha madaniy va lingvistik xususiyatlarni qadrlash muhimdir.

5. Yosh omili

Bolalarning yoshiga qarab til o'rganish qobiliyati o'zgaradi. Erta yoshda bolalar talaffuz va intonatsiyani yaxshi o'zlashtirsa-da, grammatik tizimlarni tushunish qiyin kechadi. Shuningdek, o'smir yoshda madaniy stereotiplar tilni o'zlashtirishga ta'sir qilishi mumkin [Lightbown & Spada, 2013, 45-bet]. Misol: 4-5 yoshdagi bolalar «play» so'zini talaffuz qilishni o'rganishlari osonroq, lekin «He is playing» konstruksiyasini tushunishda qiynalishi mumkin. Shu tarzda, psixologik qiyinchiliklarning turli jihatlari bolaning til o'rganish jarayoniga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu to'siqlarni yengish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash, motivatsion usullar va o'rganish jarayonini qiziqarli va o'zgacha qilish kerak.

2. Lingvistik qiyinchiliklar

Bu tilni o'rganishda yuzaga keladigan muammolar, ular tilning grammatik, leksik, fonetik, sintaktik va semantik tuzilmalarini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi. Bu qiyinchiliklar yangi tilni o'rganayotgan bolalar yoki o'quvchilarning ona tili bilan bog'liq farqlarga, tilning murakkabliklariga, va yangi tilning qoidalariga nisbatan bexosdan yoki tabiiy ravishda yuzaga keladigan qiyinchiliklardan kelib chiqadi.

Lingvistik qiyinchiliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Fonetika va Talaffuz

Har bir tilning o'ziga xos tovushlari va talaffuz qoidalari mavjud. Agar yangi tilning tovushlari ona tiliga o'xshamasligi yoki umuman mavjud bo'lmasa, bu bolalarga talaffuzni o'rganishda qiyinchilik tug'diradi.[Ellis, 1994, 121-bet]

Misol: Ingliz tilidagi «th» tovushi (masalan, think, this) o'zbek tilida mavjud emas, shuning uchun o'zbek bolalari uni o'rganishda qiynaladi. Tavsiya: Fonetika mashqlarini muntazam o'tkazish, tovushlarni tovushli materiallar orqali o'rganish.

2. Grammatik Farqlar

Har bir tilning grammatikasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. O'zbek va ingliz tillari o'rtasida grammatik farqlar mavjud, masalan, zamonlar, fe'lning shakllari, so'z tartibi va boshqalar. Bu farqlar bolalar uchun qiyinchilik tug'diradi.

Misol: Ingliz tilida fe'ning turli zamonlari mavjud (Present Simple: I play, Present Continuous: I am playing), lekin o'zbek tilida bunday farqlanish yo'q.[Harmer, 2007, 57-bet] Tavsiya: Zamonaviy tillarning grammatikasini mashqlar bilan o'rganish, har bir tuzilmani real hayotdagi kontekstda ishlatish.

3. Lug'at Boyligi

Yangi tilni o'rganishda lug'atni kengaytirish qiyinchilik tug'diradi. Bola yangi so'zlarni o'rganishda ba'zan ular o'zlashgan so'zlarni yoki sinonimlarni o'rganishdan tashqari, bu so'zlarni turli kontekstlarda ishlatish ham qiyin bo'ladi.

Misol: Ingliz tilidagi «bank» so'zi bir nechta ma'nolarga ega (moliyaviy muassasa, daryo bo'yidagi to'planma), va bolalar kontekstga qarab bu ma'nolarni ajratishlari kerak. Tavsiya: So'zlarni kunlik hayotda ishlatish, turli kontekstlarda ularning ma'nolarini o'rganish.

4. Sintaktik Qiyinchiliklar

Sintaksis bu so'zlarning to'g'ri tartibini o'rganish. Har bir tilning o'ziga xos so'z tartibi va sintaktik qoidalari mavjud. Boshqa tillardagi so'zlar va iboralar o'zbek tiliga qaraganda boshqacha tartibda ishlatiladi, bu esa bolalar uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Misol: Ingliz tilida odatda subject-verb-object (SVO) tartibi ishlatiladi, ya'ni «I eat an apple», lekin o'zbek tilida bu tartib ko'pincha subject-object-verb (SOV) bo'ladi: «Men olma yeyman». Tavsiya: Sintaktik mashqlarni turli kontekstlarda amalga oshirish va gap tuzilishini o'rganish.

5. Semantik Farqlar

Semantika bu so'zlarning va iboralarning ma'nosi. Har bir tilning o'ziga xos semantik strukturalari mavjud bo'lib, ba'zi so'zlar boshqa tillarda to'liq mos kelmasligi mumkin. Misol: O'zbek tilidagi «yaxshi» so'zi ingliz tilidagi «good» so'ziga mos keladi, ammo kontekstga qarab «good» so'zi «well», «fine», «great» kabi sinonimlar bilan almashtirilishi mumkin. Tavsiya: So'zlar va iboralarni real hayotdagi vaziyatlarda va kontekstlarda o'rganish. Lingvistik qiyinchiliklar tilni o'rganish jarayonini qiyinlashtiradi, ammo bu to'siqlarni samarali o'qitish va turli xil mashqlar orqali bartaraf etish mumkin.

3. Metodik qiyinchiliklar

Bu o'qitish jarayonida o'qituvchilar yoki metodistlar tomonidan ishlatiladigan o'rgatish usullariga, texnikalarga yoki strategiyalarga bog'liq bo'lgan muammolardir. Bu qiyinchiliklar o'qitish jarayonining samaradorligini pasaytirishi, o'quvchilarning o'rganish motivatsiyasini kamaytirishi yoki til o'rganishning samarali bo'lmasligiga olib kelishi mumkin. Metodik qiyinchiliklar o'qituvchining o'quvchilarni qanday

o'rgatishiga, darsni qanday tashkil etishiga, o'quv jarayonini qanday rejalashtirishga va qanday resurslardan foydalanishiga bog'liq.

Metodik qiyinchiliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Yangi usullarni qo'llashdagi qiyinchiliklar

Yangi metodik usullarni qo'llashda o'qituvchilar ba'zan qiyinchiliklarga duch kelishadi. Masalan, kommunikativ metodlar, o'yinlar yoki texnologiyalardan foydalanish yangi pedagogik yondoshuvlarni talab qiladi. O'qituvchi an'anaviy usullarga o'rgangan bo'lsa, yangi metodlarni o'zlashtirish va dars jarayoniga moslashtirish qiyin bo'lishi mumkin.[Brown, 2007, 145-bet] Tavsiya: O'qituvchilar o'z metodik bilimlarini muntazam ravishda yangilab, yangi metodlarni tajriba orqali o'rganishlari kerak.

2. Darsni tashkil etishdagi murakkabliklar

O'qituvchilar darsni samarali tashkil etish uchun o'quvchilarning ehtiyojarini, qiziqishlarini va bilim darajasini hisobga olishlari kerak. O'quvchilarning individual xususiyatlari, o'quv uslubi va tilni o'rganishdagi tajribasi farq qiladi, shuning uchun barchaga mos dars rejalarini yaratish qiyin bo'lishi mumkin.

Misol: Bitta guruhda ba'zi o'quvchilar ilgari o'rganish tajribasiga ega bo'lishi mumkin, boshqalari esa yangi boshlovchi bo'lishi mumkin.[Harmer, 2007, p. 102]

Tavsiya: Differensiyalangan o'qitish usullaridan foydalanish, o'quvchilarning ehtiyojariga mos individual yondoshuvlarni qo'llash.

3. Dars materiallarini tanlash va ulardan foydalanish

Darsda foydalaniladigan materiallar, resurslar va yordamchi vositalar tilni o'rganishda katta rol o'ynaydi. Agar dars materiallari o'quvchilarning darajasiga mos kelmasa yoki noto'g'ri tanlansa, bu o'qitish samaradorligini kamaytiradi. Masalan, bola uchun juda murakkab yoki juda oddiy materiallar bo'lishi mumkin.[Richards & Rodgers, 2014, p. 178] Tavsiya: Dars materiallarini o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab tanlash, turli xil resurslardan foydalanish.

4. Ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olmaslik

Dars jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini hisobga olish muhim. O'quvchilar turli ijtimoiy va madaniy muhitlardan kelgan bo'lishi mumkin, va ba'zan bir xil metodni hamma o'quvchilar uchun samarali ishlatish qiyin bo'ladi.[Dörnyei, 2001, p. 45] Misol: O'quvchilar orasida turli millatlar, dinlar yoki madaniyatlar bo'lishi mumkin, va ba'zi materiallar yoki usullar ba'zi guruhlar uchun noqulay yoki tushunarsiz bo'lishi mumkin. Tavsiya: Madaniy va ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda o'quvchilarning ehtiyojariga mos metodlarni ishlab chiqish.

5. Texnologiyaning yetarlicha qo'llanilmasligi

Zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali kiritish ba'zan qiyinchiliklarga olib keladi. Agar o'qituvchi yangi texnologiyalarni yoki o'quv vositalarini ishlatishda tajribaga ega bo'lmasa yoki texnik muammolar yuzaga kelsa, dars samaradorligi pasayishi mumkin.[Prensky, 2001, p. 68]

Tavsiya: Texnologiyalardan foydalanishni o'rganish va darslarni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish, lekin texnik muammolarni oldini olish uchun tayyorlik choralari ko'rish. Metodik qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun o'qituvchilar darsni har tomonlama rejalashtirishlari, yangi metodlarni tajriba orqali sinab ko'rishlari va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirishlari lozim.

Xulosa

Ikkinchi tilni o'rganish jarayoni har bir o'quvchi uchun turli xil qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada psixologik, lingvistik, metodik va sotsial-madaniy qiyinchiliklar keltirildi va ular muhokama qilindi. Psixologik qiyinchiliklar o'quvchilarning motivatsiyasi, o'ziga bo'lgan ishonchi va tilni o'rganishga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Lingvistik qiyinchiliklar esa fonetika, grammatika, leksika, sintaksis va semantika kabi tilning asosiy tarkibiy qismlarida yuzaga keladi. Metodik qiyinchiliklar o'qitish jarayonidagi metodlar va dars materiallarini tanlashda yuzaga keladigan muammolarni ifodalaydi. Sotsial-madaniy qiyinchiliklar esa o'quvchilarning ijtimoiy va madaniy omillariga bog'liq bo'lib, dars jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Har bir qiyinchilikni bartaraf etish uchun o'qituvchilarga mos yondoshuvlarni qo'llash, turli xil metod va materiallardan foydalanish, shuningdek, o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olish zarur. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va metodlarni yangilash ham o'qituvchilarga katta yordam berishi mumkin. Shunday qilib, til o'rganish jarayonini samarali qilish uchun psixologik, lingvistik, metodik va madaniy faktorlarni birgalikda inobatga olish muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (5th ed.). Pearson Longman.
2. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4th ed.). Pearson Longman.
3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching (3rd ed.). Cambridge University Press.
4. Dörnyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press.
5. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5),1-6.